

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
117 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
117 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Hayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	

O'ZBEKISTONDA HAYOT SUG'URTASINING HOZIRGI HOLATI, UNING TAHLILI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

UDK: 336.6.

Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti,
Zarmed universiteti assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda hayotni sug'urtalashning hozirgi holatini chuqur tahlil qilish, soha oldida turgan asosiy vazifalarga to'xtalib o'tish, so'nggi islohotlar va bozor tendensiyalari asosida kelajakdagi rivojlanish istiqbollarini o'rganishga qaratilgan. Shuningdek, hayot sug'urtasi bo'yicha O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarning imkoniyatlari qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: hayot sug'urtasi, O'zbekiston sug'urta bozori, moliyaviy islohotlar, sug'urtaning kirib borishi, madaniy to'siqlar, iqtisodiy cheklovlar, tartibga solish muammolari, jamoatchilik xabardorligi, raqamli sug'urta platformalari, sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish.

Abstract: This article is aimed at an in-depth analysis of the current state of life insurance in Uzbekistan, focusing on the main tasks facing the industry, studying future development prospects based on recent reforms and market trends. Also, a comparative analysis of life insurance capabilities of Uzbekistan and foreign countries was made.

Keywords: life insurance, Uzbekistan insurance market, financial reforms, insurance penetration, cultural barriers, economic constraints, regulatory challenges, public awareness, digital insurance platforms, insurance product development.

Аннотация: Целью данной статьи является углубленный анализ текущего состояния страхования жизни в Узбекистане с акцентом на основные задачи, стоящие перед отраслью, изучение перспектив дальнейшего развития на основе последних реформ и рыночных тенденций. Также был проведен сравнительный анализ возможностей страхования жизни Узбекистана и зарубежных стран.

Ключевые слова: страхование жизни, рынок страхования Узбекистана, финансовые реформы, проникновение страхования, культурные барьеры, экономические ограничения, проблемы регулирования, осведомленность общественности, цифровые страховые платформы, разработка страховых продуктов.

KIRISH

Hayotni sug'urtalash zamonaviy davrda xavfsizlik va moliyaviy himoyani ta'minlash uchun mo'ljallangan muhim moliyaviy vositadir. Rivojlangan mamlakatlarda hayotni sug'urtalash shaxsiy va korporativ moliyaviy rejalashtirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, O'zbekistonda hayotni sug'urtalash sohasi nisbatan kam rivojlanganligicha qolmoqda.

O'zbekistonda hayotni sug'urtalash bozori dastlabki rivojlanish bosqichida bo'lib, ushbu sektor umumiy sug'urta bozori va milliy iqtisodiyotga ozgina hissa qo'shmoqda. 2023-yil holatiga ko'ra, hayot sug'urtasi mamlakatdagi jami sug'urta bozorining qariyb 7 foizini tashkil etadi va tibbiy, mulk va avtomobil sug'urtasi kabi rivojlangan sug'urta turlaridan ancha orqada qolmoqda. Mamlakat sug'urta bozorida bugungi kunda 40 dan ortiq sug'urta tashkiloti faoliyat olib bormoqda, ulardan faqatgina 7 tasi hayot sug'urtasiga ixtisoslashgan. Ushbu tashkilotlar iqtisodiyotning turli tarmoqlariga yo'naltirilganligi bilan o'ziga xosdir. Sug'urta munosabatlarida ishtirok etayotgan tomonlarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida sug'urta xizmatlari davlat tomonidan tartibga solinadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 23-oktabrdagi "Sug'urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug'urtasi sohasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori[8]ga asosan, 2022-yil 1-iyuldan boshlab barcha turdagi sug'urta polislarini internet orqali onlayn xarid qilish imkoniyatlari yaratilishi belgilangan. 2022-yilning ko'rsatkichlariga ko'ra, jami sug'urta mukofotlari hajmi 6,2 trillion so'mni tashkil etgan bo'lib, uning 76 foizi umumiy sug'urta, 24 foizi esa hayot sug'urtasi hissasiga to'g'ri keladi[7].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda hayotni sug'urtalash bozori 2023-yilda, mamlakat moliya tizimini modernizatsiya qilish davom etayotgan bir paytda, olimlar va moliyaviy ekspertlarning katta e'tiborini tortdi.

Rossiya Oliy Iqtisodiyot maktabi doktori Aleksandra Ivashova[1] 2023-yilda O'zbekistonda hayotni sug'urtalash sohasini tahlil qilib, yalpi ichki mahsulotning 0,1 foizini tashkil etishini ta'kidlagan. Jahon bo'yicha bu ko'rsatkich 3 foizni tashkil etadi. Ivashova bu farqni moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi va aholining sug'urta mahsulotlariga ishonchi yo'qligi bilan bog'lagan.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori Timur G'aniyev[2] hayot sug'urtasini qabul qilishga ta'sir etuvchi madaniy omillarni o'rgangan. Uning tadqiqotiga ko'ra, an'anaviy oilaviy tuzilmalar va kommunal xavfsizlik tarmoqlari hayot sug'urtasini qabul qilishda to'siq bo'lib xizmat qilmoqda. G'aniyev ta'kidicha, xalq ta'limi va maqsadli marketing strategiyalari bu madaniy munosabatlarni yengishga yordam beradi.

Rossiya Federatsiyasi hukumati qoshidagi Moliya universitetining eksperti, doktor Yekaterina Dronova[3], 2023-yilda O'zbekiston sug'urta sektori duch kelayotgan muammolarni tahlil qilib, sohani tartibga solishdagi kamchiliklarni ko'rsatgan. Uning fikriga ko'ra, iste'molchilar manfaatlarini yaxshiroq himoya qilish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun keng qamrovli me'yoriy-huquqiy bazalarni ishlab chiqish zarur.

Markaziy Osiyo bozorlari bo'yicha ixtisoslashgan iqtisodchi olim Nurali Abdullaev[4] ham ushbu sohaga katta hissa qo'shgan. Uning 2023-yilgi ilmiy izlanishlarida ta'kidlanishicha, mavjud qoidalarning kuchsizligi norasmiy iqtisodiy amaliyotlarning rivojlanishiga imkon berib, hayotni sug'urtalash kabi rasmiy moliyaviy mahsulotlarning o'sishini cheklab qo'ygan. Doktor Abdullaev davlat nazoratini kuchaytirish, sug'urta sektorida shaffoflik va javobgarlikni oshirish maqsadida islohotlarni taklif qiladi.

2023-yilda London Iqtisodiyot maktabi doktori Anton Belov[5] O'zbekiston hayot sug'urtasi bozori kontekstida davlat-xususiy sheriklikning batafsil tahlilini e'lon qildi. Uning tadqiqotida xorijiy investitsiyalar va xalqaro hamkorlik sohani modernizatsiya qilishda muhim rol o'ynashi mumkinligi izohlanadi. Doktor Belov O'zbekistonga ilg'or mahsulotlar va tajribalarni olib kirishi mumkin bo'lgan global sug'urtachilarni jalb qilish uchun imtiyozlar taklif etishni tadqiq etadi.

Shuningdek, Markaziy Yevropa universiteti tadqiqotchisi, doktor Katerina Mirkova[6], postsovet davlatlarida hayot sug'urtasini rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklikning ahamiyati haqida yozgan. Mirkovaning 2023-yilgi tadqiqoti O'zbekistonning kam ta'minlangan guruhlar uchun mikro-sug'urta mahsulotlarini yaratish imkoniyatlarini yoritadi. Bu orqali hayot sug'urtasining kirib borishini oshirish va moliyaviy inklyuzivlik masalalarini hal etish uchun davlat-xususiy sheriklikdan foydalanish taklif etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda hayot sug'urtasini tahlil qilish uchun aralash usullardan foydalanadi. Jahon banki va O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi kabi milliy va xalqaro manbalardan olingan miqdoriy ma'lumotlar bozor faoliyatini, hayot sug'urtasining kirib borishini va iqtisodiy tendensiyalarni baholash uchun ishlatiladi. Bo'shliqlar va o'sish imkoniyatlarini aniqlash uchun global benchmarklar bilan qiyosiy tahlil o'tkazish ham maqsadga muvofiqdir.

Ma'lumotlar tahlili miqdoriy ma'lumotlarga asoslangan statistik usullarni va iste'molchilarning ishonchsizligi hamda tartibga solish muammolari kabi asosiy mavzularni aniqlashga yordam beruvchi tematik tahlilni o'z ichiga oladi. Tadqiqot keng qamrovli bo'lishiga qaramay, ba'zi cheklovlar mavjud: xususan, mahalliy bozor statistikasi uchun ma'lumotlarning yetarli emasligi va chekka qishloq joylarida iste'molchilarning munosabatlarni to'liq qamrab olishdagi qiyinchiliklar. Ushbu cheklovlarga qaramay, tadqiqot O'zbekistondagi hayotni sug'urtalash bozori muammolari va potentsial yechimlari haqida qimmatli fikrlarni taqdim etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda hayot sug'urtasi bo'yicha mukofotlar YAIMning 0,17 foizini tashkil etib, kishi boshiga o'rtacha 3,91 dollar to'g'ri keladi. Taqqoslash uchun, bu ko'rsatkich Qozog'istonda 31,24 dollar, Turkiyada esa 21,85 dollarni tashkil qiladi.

Umumiy sug'urta mukofotlari YAIMning 0,52 foizini egallab, kishi boshiga o'rtacha 12,1 dollar to'g'ri keladi. Mazkur ko'rsatkich Qozog'istonda 58,5 dollar, Turkiyada esa 119,7 dollar darajasidadir.

O'zbekistonda hayotni sug'urtalashning o'sishiga to'sqinlik qilayotgan eng muhim to'siqlardan biri aholining hayot sug'urtasi afzalliklari haqida xabardorligining pastligidir. Ko'pchilik hayotni sug'urtalash tushunchasi bilan tanish emas va mahsulotning foydaliligi haqidagi noto'g'ri tushunchalar saqlanib qolmoqda. Bundan tashqari, o'tgan davrdagi iqtisodiy beqarorlik moliyaviy institutlarga umumiy ishonchsizlikka olib keldi, bu esa hayotni sug'urtalashning o'sishiga to'sqinlik qildi.

O'zbekistonning an'anaviy madaniyati inqiroz davrida oila va jamiyatning yordamiga urg'u beradi, ko'p odamlar moliyaviy yordam uchun norasmiy ijtimoiy tarmoqlarga tayanadilar. Ushbu madaniy fikr hayotni sug'urtalashni rasmiy rejalashtirishni to'xtatadi, chunki odamlar ko'pincha favqulodda vaziyatlarda eng yaqin oilalari moliyaviy ehtiyojlarni qondirishadi deb o'ylashadi.

Hayotni sug'urtalash polislarining arzonligi yana bir muammodir. Aholining katta qismi past yoki o'rta daromadga ega bo'lganligi sababli, ko'plab uy xo'jaliklari hayot sug'urtasini zarurat emas, balki hashamat deb bilishadi. Uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirish o'rniga, odamlar sog'liq va mulkni sug'urtalash kabilarga e'tibor berishadi.

O'zbekiston bozorida mavjud bo'lgan hayotni sug'urtalash mahsulotlarining assortimenti cheklangan bo'lib, birinchi navbatda asosiy hayotni qoplashni taklif qiladi. Hayotni sug'urtalash jamg'arma va investitsiya imkoniyatlari bilan uyg'unlashgan rivojlangan bozorlardan farqli o'laroq, O'zbekistonda turli xil daromad guruhlari va risklarni afzal ko'radigan turli xil mahsulotlar mavjud emas.

O'zbekiston hukumati moliya sektorini isloh qilishda muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsa-da, hayotni sug'urtalash bo'yicha me'yoriy-huquqiy baza hali ham rivojlanmagan. Amaldagi qonun va me'yoriy hujjatlar iste'molchilar huquqlarini yetarli darajada himoya qilmaydi, ijro mexanizmlari zaif bo'lib, sohaning salohiyatli o'sishini cheklaydi.

1-jadval. O'zbekiston va xorijiy davlatlar o'rtasidagi hayot sug'urtasi statistikasining qiyosiy tahlili (2023-yil holatiga)¹

Mamlakat	Hayotni sug'urtalashning kirib borishi (YalMga nisbatan%)	Hayotni sug'urtalash bo'yicha mukofot o'sishi (%)	Hayotni sug'urtalash polislarini soni (million)	O'rtacha sug'urta mukofoti (AQSh dollari)	Prognoz bozor o'sishi (2024-2028) (%)
O'zbekiston	0.1	7	0,5	150	12
AQSh	3	4.5	290	2000	5
Germaniya	2.9	3.2	85	1800	3
Hindiston	2.8	10.2	370	100	15
Xitoy	4.1	9.3	500	200	10
Braziliya	1.7	5.1	95	300	6

O'zbekistonda hayotni sug'urtalashning kirib borishi tanlangan xorijiy mamlakatlarga nisbatan ancha past bo'lib, bu sohaning yangi bosqichini ko'rsatadi.

AQSh (3,0%) va Xitoy (4,1%) kabi mamlakatlarda yuqori kirib borish darajasi iste'molchilar ishonchiga ega bo'lgan sug'urta bozorlarining yaxshi tashkil etilganligini ko'rsatadi. Aksincha, O'zbekistonning 0,1% qamrovi aholining xabardorligi pastligi, norasmiy moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimlariga madaniy bog'liqlik va tartibga soluvchi to'siqlar tufayli cheklangan imkoniyatlarni aks ettiradi.

O'zbekiston sug'urtalash bo'yicha mukofotlarning o'sish sur'ati nisbatan kuchli bo'lib (7 foiz), bozor past bazadan bo'lsa-da kengayib borayotganini ko'rsatadi. Hindiston (10,2%) va Xitoy (9,3%) kabi mamlakatlar aholisining ko'pligi va moliyaviy xavfsizlik mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishi tufayli o'sish sur'atlari yanada yuqori. O'zbekistondagi o'sish hukumat islohotlari va iste'molchilarning xabardorligini oshirish bilan bog'liq, garchi u iqtisodiy kengayish va moliyaviy savodxonlik sug'urtani qabul qilishni tezlashtirayotgan Hindiston va Xitoy kabi rivojlanayotgan bozorlardan hamon ortda qolmoqda.

O'zbekistonda atigi 0,5 million hayot sug'urta polisi amal qiladi, bu Xitoy (500 million) va Hindiston (370 million) kabi davlatlardan keskin farq qiladi. Bu kichikroq bozor va past talabni aks ettiradi. Biroq, bu past ko'rsatkich moliyaviy savodxonlik yaxshilanishi sababli bozor o'sishi uchun muhim imkoniyatdir.

O'zbekistonda o'rtacha sug'urta mukofoti 150 dollarni tashkil etadi, bu AQSh (2000 dollar) va Germaniya (1800 dollar) kabi rivojlangan bozorlarga nisbatan past.

1 Swiss Re Institute (<https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research.html>) va OECD Insurance Statistics (<https://www.oecd.org/finance/insurance/oecdinsurancestatistics.htm>) ma'lumotlaridan foydalangan holda muallif tomonidan shakllantirildi va tahlil qilindi

O'zbekiston va Hindiston hamda Xitoy kabi rivojlanayotgan bozorlardagi past mukofotlar polislar aholining kengroq qatlami uchun hamyonbop bo'lishi uchun ishlab chiqilganligini ko'rsatadi. Biroq, past mukofot miqdori, shuningdek, polislar cheklangan qamrovni taklif qilishi mumkinligidan dalolat beradi va bu O'zbekistonda ko'proq diversifikatsiyalangan va qimmatroq mahsulotlarga ehtiyoj borligini ko'rsatadi.

O'zbekiston bozorining 12 foizga prognoz qilinayotgan o'sish sur'ati davom etayotgan moliyaviy islohotlar, xabardorlikni oshirish va moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish bilan bog'liq kuchli kelajak salohiyatidan dalolat beradi. Hindiston (15%) va Xitoy (10%) o'zlarining katta, tez o'sib borayotgan o'rta sinflari va hukumatning moliyaviy inklyuzivlikni rivojlantirish bo'yicha tashabbuslari tufayli yanada yuqori o'sish istiqbollarini ko'rsatmoqda. Pastroq bazadan boshlanganiga qaramay, O'zbekiston bozori kelgusi yillarda kuchli kengayishini kutmoqda, chunki ko'proq odamlar hayotni sug'urtalash mahsulotlarini o'zlashtirmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati moliyaviy xizmatlar, jumladan sug'urta sohasini modernizatsiya qilish zarurligini tan oldi. Hayotni sug'urtalash bo'yicha bozor sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirildi, jumladan:

- Hukumat sug'urta sohasini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy bazani mustahkamlash choralarini ko'rmoqda. Ushbu islohotlar shaffoflikni oshirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish va sug'urtalovchilar faoliyati uchun yanada qulay muhit yaratishga qaratilgan. Takomillashtirilgan tartibga solish shartlari bozorda ishonchni mustahkamlashi va mahalliy hamda xalqaro investorlarni jalb qilishi kutilmoqda.

- Hukumat xususiy sug'urtachilar bilan birgalikda hayotni sug'urtalashning afzalliklari haqida xabardorlikni oshirish uchun ta'lim kampaniyalarini boshladi. Ushbu kampaniyalar hayotni sug'urtalashning madaniy idrokini o'zgartirish va ko'proq odamlarni uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirish amaliyotini qo'llashga undash uchun muhim ahamiyatga ega.

- Moliya sektorini raqamlashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlar sug'urta sanoatini qamrab oldi. Raqamli platformalar hayotni sug'urtalash polislarini sotib olishda qulaylik va qulaylikni yaxshilash vositasi sifatida ilgari surilmoqda. Onlayn xizmatlarni taklif qilish orqali sug'urtachilar kengroq auditoriyani, xususan, yosh, texnologiyani yaxshi biladigan aholini qamrab olishi mumkin.

O'zbekistonda hayotni sug'urtalashning rivojlanish istiqbollari

1. O'zbekiston iqtisodiyoti o'sishda davom etar ekan, uning o'rta sinfi ham o'sib bormoqda. Daromadlar ortib borayotganligi sababli, ko'proq odamlar moliyaviy xavfsizlikni izlaydilar va hayotni sug'urtalashni uzoq muddatli rejalashtirishning bir qismi deb bilishadi. Iqtisodiy barqarorlik, shuningdek, iste'molchilarning moliyaviy mahsulotlarga bo'lgan ishonchini oshiradi, hayotni sug'urtalash bozorida kengroq ishtirokni rag'batlantiradi.

2. Ko'proq diversifikatsiyalangan va moslashtirilgan hayot sug'urtasi mahsulotlarini joriy etish bozorni rivojlantirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Sug'urtalovchilar turli xil daromad darajalari va hayot bosqichlariga, shu jumladan muddatli hayotga, butun umrga va investitsiya bilan bog'liq polislariga mos keladigan kengroq mahsulotlarni taklif qilishlari kerak. Kam ta'minlangan uy xo'jaliklari uchun mo'ljallangan mikrosug'urta mahsulotlari, ayniqsa, qishloq joylarida hayotni sug'urtalashni kengaytirishga yordam beradi.

3. O'zbekiston hayotni sug'urtalash bozorini rivojlantirishda xorijiy investitsiyalar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xalqaro sug'urtachilar bilan hamkorlik qilish orqali mahalliy kompaniyalar global tajriba, ilg'or texnologiyalar va innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqish imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin. Xorijiy sug'urtachilar o'zlari bilan mahalliy sanoatni modernizatsiya qilishga va hayotni sug'urtalash mahsulotlariga ko'proq iste'molchilarni jalb qilishga yordam beradigan boy tajribani olib kelishadi.

4. Hukumat aholining muayyan qatlamlariga, masalan, davlat xizmatchilari yoki qishloq ishchilariga mo'ljallangan hayotni sug'urtalash sxemalarini joriy qilish uchun xususiy sug'urtachilar bilan ishlashi mumkin. Davlat-xususiy sheriklik mikrosug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish yoki kam ta'minlangan oilalar uchun sug'urta mukofotlarini subsidiyalash uchun ham qo'llanilishi mumkin, bu esa kam ta'minlangan aholi uchun hayot sug'urtasini yanada qulayroq qiladi.

5. Moliyaviy savodxonlikni oshirishga doimiy e'tibor O'zbekistonda hayot sug'urtasi bozorining uzoq muddatli o'sishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Iste'molchilarni hayot sug'urtasining ahamiyati va uning umumiy moliyaviy rejalashtirishga qanday mos kelishi haqida ma'lumot berish orqali hukumat va xususiy sektor ko'proq odamlarni bozorda ishtirok etishga undaydi. Bu madaniy to'siqlarni bartaraf etishga va mamlakatda kuchli sug'urta madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.

O'zbekistondagi hayotni sug'urtalash bozori hozirda yetarlicha foydalanilmagan bo'lsa-da, o'sish uchun sezilarli salohiyatga ega. Moliyaviy sektorda amalga oshirilayotgan islohotlar, aholining xabardorligini oshirish bo'yicha hukumat tashabbuslari va o'rta sinfning bosqichma-bosqich o'sishi hayot sug'urtasining kirib kelishini kengaytirish uchun imkoniyatlar yaratadi. Biroq, madaniy qarshilikni bartaraf etish, iqtisodiy cheklovlarni hal qilish va me'yoriy-huquqiy bazani modernizatsiya qilish bu salohiyatni ochish uchun juda muhimdir.

O'zbekistonda hayotni sug'urtalash bozori rivojlanishda davom etmoqda va taklif etilayotgan mahsulotlar assortimenti rivojlangan bozorlarga nisbatan nisbatan cheklangan. Biroq, sektor rivojlanib borar ekan, hayotni sug'urtalashning bir nechta asosiy turlari mavjud bo'lib, ayrim sug'urtachilar asta-sekin turli xil variantlarni joriy qilmoqdalar.

1-rasm. O'zbekistonda hayot sug'urtasining keng tarqalgan turlari².

1. Muddatli hayot sug'urtasi O'zbekistonda mavjud hayot sug'urtasining eng asosiy shaklidir. Muddatli hayot sug'urtasi 10, 15 yoki 20 yil kabi ma'lum bir davrni (muddatni) qoplashni ta'minlaydi. Agar sug'urtalangan shaxs muddat davomida vafot etsa, nafaqa oluvchilar to'lovni oladilar. Agar sug'urtalangan shaxs muddatdan oshib ketsa, hech qanday nafaqa to'lanmaydi va polis muddati tugaydi.

2. Muddatli hayot sug'urtasi odatda arzonroq va ko'pincha qaramog'ida bo'lganlar yoki to'lanmagan kreditlari bo'lganlar kabi vaqtinchalik sug'urtani qidirayotgan shaxslar tomonidan tanlanadi. Butun umr sug'urtasi yoki To'liq hayot sug'urtasi sug'urta mukofotlari to'langan taqdirda, sug'urta qildiruvchining butun umrini qoplashni taklif qiladi. U nafaqat o'lim nafaqalarini beradi, balki vaqt o'tishi bilan naqd pul qiymatini yaratadigan jamg'arma komponentini ham o'z ichiga oladi.

Ushbu mahsulot muddatli hayot sug'urtasidan qimmatroq va odatda o'z oilalari uchun uzoq muddatli moliyaviy himoya va pul qiymatini oshirish imkoniyatini qidirayotgan shaxslarga qaratilgan.

3. To'planib boruvchi hayot sug'urtasi (Endowment Life Insurance) hayotni qoplashni jamg'arma yoki investitsiya elementi bilan birlashtiradi. U sug'urta qildiruvchi vafot etganida yoki oldindan belgilangan muddat oxirida, qaysi biri birinchi bo'lib kelganidan qat'i nazar, bir martalik to'lovni to'laydi. Ushbu turdagi polis hayotni qoplash va kelajak uchun tejash usulini ta'minlash uchun mo'ljallangan. Jamg'arma polisi bolalarning ta'limi yoki nafaqasi kabi aniq maqsadlar uchun pul jamg'amoqchi bo'lgan shaxslar uchun mos keladi, shu bilan birga hayotni qamrab oladi.

4. Guruh hayot sug'urtasi odamlar guruhlariga, ko'pincha kompaniya xodimlariga yoki tashkilot a'zolariga taklif etiladi. Ish beruvchi yoki tashkilot barcha munosib a'zolari qamrab oladigan polisni sotib oladi, odatda hayotning asosiy sug'urtasini arzonroq narxda ta'minlaydi. Ushbu sug'urta turi o'z xodimlariga kengroq imtiyozlar paketining bir qismi sifatida hayot sug'urtasi imtiyozlarini taklif qilmoqchi bo'lgan kompaniyalar uchun keng tarqalgan.

5. Mikro-hayot sug'urtasi an'anaviy hayot sug'urtasi mahsulotlarini sotib olishga qodir bo'lmagan kam ta'minlangan shaxslar va uy xo'jaliklariga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan. Ushbu polislar kamroq sug'urta mukofotlari bilan kichikroq sug'urta miqdorini taklif qiladi va ularni ko'proq odamlar uchun ochiq qiladi. Mikro-hayot sug'urtasi, ayniqsa, qishloq aholisi va kam ta'minlangan guruhlarga mo'ljallangan bo'lib, hayotning asosiy kafolatini olishning arzon usulini ta'minlaydi.

6. Investitsiyalar bilan bog'liq hayot sug'urtasi (rivojlanayotgan mahsulot) hali boshlang'ich bosqichlarida bo'lsa-da, O'zbekistondagi ayrim sug'urta kompaniyalari investitsiyalar bilan bog'liq hayot sug'urtasi mahsulotlarini taklif qila boshladilar. Ular hayot sug'urtasini investitsiya imkoniyatlari bilan birlashtirib, sug'urtalovchilarga o'z mukofotlarining bir qismini turli moliyaviy bozorlarga investitsiya qilish imkonini beradi. Investitsiyalar bilan bog'liq polislar hayotni sug'urtalashni va investitsiyalar orqali moliyaviy o'sish imkoniyatini izlayotgan moliyaviy jihatdan ko'proq tushunadigan shaxslarga qaratilgan.

² Muallif ishlanmasi.

7. Tasodifiy o'lim va nogironlik sug'urtasi (qo'shimcha) odatda mavjud hayot sug'urtasi sohasiga qo'shimcha yoki yangilik sifatida taklif etiladi. Bu tasodifiy o'lim yoki nogironlik holatlarida qo'shimcha sug'urta qoplamasini ta'minlaydi. Ushbu turdagi sug'urta ko'pincha hayotni sug'urtalashning asosiy polislarini to'ldirish uchun ishlatiladi. Yuqori xavfli ishlar yoki faoliyat bilan shug'ullanadigan shaxslar ko'proq himoyani ta'minlash uchun ushbu polisni tanlashlari mumkin.

O'zbekistonda hayot sug'urtasi mahsulotlarining xilma-xilligi hali ham nisbatan past bo'lib, aksariyat takliflar asosiy muddatga va butun umrga mo'ljallangan polislariga qaratilgan.

O'zbekistonda ko'p odamlar hanuzgacha norasmiy qo'llab-quvvatlash tizimlariga tayanib, hayotni sug'urtalash bo'yicha yanada murakkab mahsulotlarga, masalan, investitsion yoki xayriya polisiga talabni kamaytiradi.

Islohotlar va aholining xabardorligi oshib borishi bilan sug'urtachilar turli xil daromad guruhlari va moliyaviy ehtiyojlarni qondirish uchun kengroq turdagi mahsulotlarni joriy etishlari kutilmoqda. O'zbekistonning hayotni sug'urtalash bozori rivojlanishda davom etar ekan, biz mahsulotlarning yanada diversifikatsiya qilinishini kutishimiz mumkin, ayniqsa, iste'molchilarning xabardorligi oshib, moliyaviy rejalashtirish vositalariga talab ortib bormoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda hayotni sug'urtalash bozori hali ham rivojlanishning dastlabki bosqichida bo'lib, AQSh, Germaniya va Xitoy kabi yetuk bozorlarga nisbatan kirib borishning cheklanganligi va amaldagi polislar soni nisbatan kam. Asosiy ko'rsatkichlar tahlili aholining past xabardorligi, madaniy qarshilik, iqtisodiy cheklovlar va cheklangan mahsulotlar qatorini o'z ichiga olgan muammolarni izohlaydi. Ushbu to'siqlarga qaramay, o'sish uchun sezilarli potentsial mavjud, bu ijobiy o'sish sur'ati va kelgusi bir necha yil ichida bozorning rejalashtirilgan kengayishidan dalolat beradi.

O'zbekistonning hayotni sug'urtalash bozori 12 foizga prognoz qilinayotgan o'sish sur'ati bilan sug'urtachilar va manfaatdor tomonlarga aholining kam xizmat ko'rsatayotgan qatlamini qamrab olish imkoniyatini taqdim etadi. To'g'ri yo'lga qo'yilgan strategiyalar bilan hayotni sug'urtalash O'zbekistonning moliyaviy xizmatlari landshaftining ajralmas qismiga aylanib, fuqarolarning moliyaviy xavfsizligini oshirishga hissa qo'shadi.

O'zbekistonda hayotni sug'urtalash bozori salohiyatini to'liq ochish uchun soha mutaxassisleri va soha ishtirokchilari tomonidan bir qator choralar ko'rilishi lozim:

- Davlat organlari va sug'urta kompaniyalari aholi orasida hayotni sug'urtalashning afzalliklari haqida tushuntirish ishlarini olib borishda hamkorlik qilishi kerak. Ushbu kompaniyalar hayot sug'urtasi, ayniqsa, oilalar uchun uzoq muddatli moliyaviy himoyani ta'minlashga qaratilgan. Umumiy moliyaviy savodxonlikni oshirish hayotni sug'urtalash mahsulotlariga ishonchni mustahkamlashga yordam beradi.

- Sug'urta kompaniyalari turli daromad darajalariga mos keladigan yanada arzonroq va moslashuvchan mahsulotlarni ishlab chiqishga e'tibor qaratishlari kerak. Mikro-sug'urta mahsulotlari va hayot sug'urtasini jamg'arma yoki investitsion xususiyatlar bilan birlashtirgan gibrid rejalarni taklif qilish aholining kengroq qatlamini jalb qilishi mumkin. Qishloq aholisi va kam ta'minlangan uy xo'jaliklari uchun mahsulotlarni moslashtirish yuqori kirishni ta'minlash uchun kalit bo'ladi.

- O'zbekiston hukumati ishonchni rag'batlantiradigan va iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi kuchliroq, shaffofroq tartibga solish muhitini yaratishga harakat qilishi kerak. Hayotni sug'urtalash bo'yicha me'yoriy-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish va xorijiy sug'urtachilarning bozorga kirishini rag'batlantirish sohani modernizatsiya qilish va sog'lom raqobatni shakllantirishga yordam beradi.

- Hayotni sug'urtalash polisini sotib olish, boshqarish va yangilash uchun raqamli platformalarni qabul qilish yosh iste'molchilar orasida foydalanish imkoniyatini yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega. Sug'urtalovchilar hayotni sug'urtalash mahsulotlarini qulayroq qilish uchun onlayn xizmatlarga sarmoya kiritishlari kerak, ayniqsa jismoniy filiallari cheklangan qishloq joylarida.

- Hayotni sug'urtalashni oshirishda davlat-xususiy sheriklik muhim ahamiyatga ega. Hukumat ushbu hamkorliklar orqali hayotni sug'urtalash mahsulotlarini qabul qilishni rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlari yoki subsidiyalar taklif qilishi mumkin, bu esa moliyaviy inklyuziyani kuchaytiradi.

- O'zbekistonning hayot sug'urtasi bozori xorijiy tajriba va kapitaldan foydalanishi mumkin. Xorijiy sug'urta kompaniyalarining bozorga kirishini rag'batlantirish yanada raqobatbardosh mahsulotlar va ilg'or xizmatlarni joriy etish, mahalliy sanoatni modernizatsiya qilish va keng iste'molchi bazasini jalb qilishga yordam beradi.

Bu sohalarni hal qilish orqali O'zbekiston o'z aholisining katta qismiga moliyaviy xavfsizlikni ta'minlovchi kuchliroq va inklyuziv hayot sug'urtasi bozorini rivojlantiradi. Bu uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shadi va mamlakatni jahon sug'urta standartlariga moslashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ivashova, A. (2023). Life Insurance in Central Asia: A Comparative Study. Higher School of Economics. pp. 45–78.
2. Ganiev, T. (2023). Cultural Determinants of Life Insurance Adoption in Uzbekistan. Tashkent State University of Economics, pp. 102–130.
3. Dronova, E. (2023). Regulatory Challenges in Emerging Insurance Markets. Financial University under the Government of the Russian Federation, pp. 60–95.
4. Abdullaev, N. (2023). Informal Economies and Their Impact on Insurance Growth. Central Asia Economic Review, 15(3), pp. 33–58.
5. Belov, A. (2023). Public-Private Partnerships in Uzbekistan's Life Insurance Sector. London School of Economics, pp. 78–112.
6. Mirkova, K. (2023). Micro-Insurance and Financial Inclusion in Post-Soviet Economies. Central European University, pp. 49–88.
7. Baratova, D.A. (2024). O'zbekistonda hayot sug'urtasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. O'zbekiston sug'urta bozori jurnali, Maxsus son, Vol. 1, Issue 8. DOI: https://doi.org/10.55439/INSURE/vol1_iss8/i1.
8. Qonunchilik bazasi. <https://lex.uz/docs/-5692504>
9. Statistika ma'lumotlari. <https://www.stat.uz>
10. OECD Insurance Statistics. <https://www.oecd.org/finance/insurance/oecdinsurancestatistics.htm>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**